

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DISGRAFIYASI BO'LGAN O'QUVCHILARDA YOZISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

© S.Qaxxorova^{1✉}, Z.Mamarajabova^{2✉}

^{1,2}Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: disgrafiya boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida keng uchraydigan yozma nutq buzilishi bo'lib, o'qish–yozish jarayonini sezilarli murakkablashtiradi. U fonematik eshitish, grafomotor ko'nikmalar, leksik-grammatik tizim va kognitiv jarayonlarning yetarli rivojlanmaganligi bilan bog'liq. Shu bois yozish kompetensiyasini tizimli shakllantirish logopedik va pedagogik amaliyotning dolzarb vazifasiga aylanmoqda.

MAQSAD: boshlang'ich sinflarda disgrafiya bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyasini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslarini aniqlashdir. Shuningdek, fonematik idrok, vizual analiz-sintez, grafomotor va leksik-grammatik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalarni kompleks tizimga solish ko'zda tutiladi. Differensial va individual yondashuv asosida logopedik korreksiya va o'qitish jarayonini integratsiyalash imkoniyatlari aniqlanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda disgrafiya, yozish kompetensiyasi va korreksion pedagogika bo'yicha mahalliy va xorijiy adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diagnostik yozuv ishlari, xato tahlili, logopedik suhbat va kuzatish metodlari qo'llanildi. Fonematik idrok, grafomotor malakalar va leksik-grammatik tizimni rivojlantiruvchi interfaol, multimodal mashqlar majmuasi amaliyotda sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalariga ko'ra, yozish kompetensiyasi fonematik, grafomotor, leksik-grammatik, kognitiv va kommunikativ komponentlarning integratsiyasiga tayanishi aniqlangan. Tovush-harf analiz-sintezi, grafomotor mashqlar, vizual differensiasiya, rasmlar asosida gap va matn tuzish, multimodal mashg'ulotlar disgrafik xatolarni kamaytirishda samarali ekanligi kuzatildi. Kompleks logopedik yondashuv qo'llanganda, o'quvchilarda yozma nutqning izchilligi, xatolar sonining qisqarishi va yozuvga nisbatan motivatsiya oshishi qayd etildi.

XULOSA: boshlang'ich sinflarda disgrafiya bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyasini shakllantirish ko'p komponentli va bosqichma-bosqich tashkil etilgan korreksion-pedagogik tizimni talab qiladi. Fonematik, grafomotor va leksik-grammatik mashqlarni multimodal va interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish yozma nutqni sezilarli darajada yaxshilaydi. O'qituvchi, logoped va ota-onalar hamkorligida olib borilgan tizimli

ishlar o'quvchilarning kommunikativ salohiyatini oshirish va disgarfiya xatolarini barqaror kamaytirish uchun zarur shart hisoblanadi.

Kalit so'zlar: disgrafiya, yozish kompetensiyasi, boshlang'ich ta'lim, logopedik texnologiya, korreksion pedagogika, interfaol metodlar, multimodal yondashuv.

Iqtibos uchun: Qaxxorova S., Mamarajabova Z. Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirish texnologiyalari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.179-186.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ С ДИСГРАФИЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© С. Каххорова^{1✉}, З.Мамаражабова^{2✉}

^{1,2}Ташкентский международный университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: дисграфия представляет собой специфическое нарушение письменной речи, которое существенно затрудняет освоение письма и чтения у младших школьников. Нарушения фонематического восприятия, графомоторных навыков, лексико-грамматического строя и когнитивных процессов лежат в основе данного дефекта. Это обуславливает необходимость комплексного подхода к формированию письменной компетенции в логопедической и педагогической практике.

ЦЕЛЬ: определить научно-теоретические основы формирования письменной компетенции у младших школьников с дисграфией. Предполагается систематизировать технологии, направленные на развитие фонематического восприятия, графомоторных навыков, лексико-грамматических и когнитивных компонентов письма. Дополнительно анализируются возможности дифференцированного и индивидуального подхода в интеграции логопедической коррекции и учебного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе проведён анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме дисграфии, письменной компетенции и коррекционной педагогики. Использовались диагностические письменные работы, качественный анализ ошибок, логопедическое обследование и наблюдение. В коррекционной работе апробированы комплексы упражнений по фонематическому анализу и синтезу, развитию графомоторики, визуальной дифференциации и лексико-грамматического оформления письменной речи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что письменная компетенция формируется как интеграция фонематического, графомоторного, лексико-грамматического, когнитивного и коммуникативного компонентов. Применение упражнений на звукобуквенный анализ, графические диктанты, задания на зрительный анализ и синтез, а также создание письменных высказываний по сериям картинок способствует сокращению дисграфических

ошибок. Комплексная логопедическая программа с мультимодальным подходом обеспечивает повышение качества письменной речи и учебной успешности детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование письменной компетенции у младших школьников с дисграфией требует системной коррекционно-педагогической работы, ориентированной на все компоненты письменной речи. Интеграция логопедических технологий, интерактивных и мультимодальных методов позволяет добиться устойчивого снижения количества ошибок и улучшения структуры письменной речи. Взаимодействие учителя, логопеда и родителей рассматривается как ключевое условие успешной коррекции дисграфии и развития коммуникативных возможностей ребёнка.

Ключевые слова: дисграфия, письменная компетенция, начальное образование, логопедические технологии, коррекционная педагогика, интерактивные методы, мультимодальный подход.

Для цитирования: Каххорова С, Мамаражабова З. Технологии формирования письменных компетенций у учащихся с дисграфией в начальных классах. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №11(1). С. 179-186.

TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF WRITTEN COMPETENCIES AMONG STUDENTS WITH DYSGRAFIA IN ELEMENTARY GRADES

© S. Qaxxorova¹✉, Z. Mamarajabova²✉

^{1,2}Tashkent Kimyo international university, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: dysgraphia is a specific written language disorder that significantly complicates literacy acquisition in early school years. It is associated with insufficient development of phonemic perception, graphomotor skills, lexico-grammatical structure, and cognitive processes. This situation necessitates a comprehensive approach to fostering writing competence within both speech therapy and general pedagogical practice.

AIM: the aim of the study is to substantiate the theoretical foundations of developing writing competence in primary school students with dysgraphia. The research seeks to systematize technologies focused on improving phonemic awareness, graphomotor performance, lexico-grammatical skills, and cognitive components of writing. It also examines the potential of differentiated and individual approaches in integrating speech therapy correction with mainstream instruction.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on a review of national and international literature on dysgraphia, writing competence, and correctional pedagogy. Diagnostic writing tasks, qualitative error analysis, speech therapy assessment, and structured observation were employed. Sets of exercises aimed at phoneme-grapheme

correspondence, graphomotor coordination, visual analysis and synthesis, and lexicogrammatical structuring of written speech were piloted in practice.

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that writing competence functions as an integrated system comprising phonemic, graphomotor, lexicogrammatical, cognitive, and communicative components. Targeted work on sound–letter analysis and synthesis, graphic dictations, visual discrimination tasks, and picture-based story writing proved effective in reducing dysgraphic errors. A comprehensive multimodal speech therapy program led to improvements in the coherence and accuracy of written texts and increased students' motivation for writing.

CONCLUSION: developing writing competence in primary school students with dysgraphia requires a systematic correctional-pedagogical framework addressing all components of written language. Integrating speech therapy technologies with interactive and multimodal methods produces a stable decrease in error frequency and qualitative gains in written expression. Close collaboration between teachers, speech therapists, and parents is essential for successful dysgraphia correction and for strengthening the communicative capacity of the child.

Keywords: dysgraphia, writing competence, primary education, speech therapy technology, correctional pedagogy, interactive methods, multimodal approach.

For citation: Qaxxorova S, Mamarajabova Z. (2025) 'Technologies for the formation of written competencies among students with dysgraphia in elementary grades', *Inter education & global study*, vol.3. (11(1)), pp. 179-186. (In Uzbek).

Hozirgi kunda logopediya nazariyasi va amaliyoti rivojlanish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida disgarfiya nutq nuqsoni tufayli yozma nutqdagi buzilishlarni o'rganish, ularni bartaraf etish yo'llarini izlash hamda korreksion ishlarining mazmunini takomillashtirishga katta e'tibor berilmoqda.

Disgrafiya – bu yozma nutq faoliyatining o'ziga xos buzilishi bo'lib, u fonematik, leksik-grammatik va motor komponentlarning yetarli shakllanmaganligi natijasida paydo bo'ladi. Bu nuqson bolaning so'zlarni yozishda tovush-harf tahlili, grammatik moslashtirish, grafomotor malakalarni bajarish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Ilmiy tadqiqotlarda (A.R. Luriya, R.E. Levina, T.B. Filicheva, O.S. Ushakova va boshqalar) disgarfiya psixolingvistik muammo sifatida talqin qilinadi. Unda markaziy asab tizimi, analizatorlar (eshituv, ko'ruv, motor), shuningdek, til tizimi komponentlarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyati buziladi.

Disgrafiya muammosi – yozma nutqning rivojlanishidagi og'ish bo'lib, u tovushlarni noto'g'ri ajratish, harflarni chalkashtirish, grammatik va stilistik xatolar qilish kabi holatlarda namoyon bo'ladi.

Yozish kompetensiyasi – bu o'quvchining o'z fikrini yozma shaklda to'g'ri, izchil va mantiqan ifodalash, tilning grammatik, fonetik va leksik me'yorlariga amal qilgan holda yozuv faoliyatini amalga oshirish layoqatidir. U nafaqat yozuv texnikasini egallashni, balki

yoʻzuv jarayonida nutqiy, aqliy va motorik faoliyatlarning uygʻun ishlashini ham taqozo etadi. Yoʻzish kompetensiyasi bolaning nutqiy rivojlanish darajasini, tafakkur madaniyatini, diqqatni jamlay olishini va oʻz fikrini mustaqil bayon etish salohiyatini belgilaydi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun yoʻzish kompetensiyasi oʻzlashtirishning poydevori boʻlib, u oʻqish, fikrlash, muloqot qilish va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli logopedik amaliyotda yoʻzish kompetensiyasining mohiyatini toʻgʻri anglash va uning tarkibiy qismlarini tizimli shakllantirish katta ahamiyat kasb etadi.

Yoʻzma nutq – bu ogʻzaki nutqning murakkab shakli boʻlib, uni amalga oshirish uchun bir necha psixolingvistik jarayonlar birgalikda faoliyat koʻrsatadi. Yoʻzish kompetensiyasi mohiyat eʼtibori bilan:

nutqiy faoliyatning integrativ shakli, chunki u idrok, tafakkur, xotira, eʼtibor, nutq eshitish, vizual va motor tizimlarning hamkorligiga asoslanadi;

kommunikativ faoliyat vositasi, chunki oʻquvchi yoʻzma shaklda oʻz fikrini boshqalarga yetkazadi;

ijodiy faoliyat shakli, chunki yoʻzma ifoda jarayonida bola soʻz tanlaydi, gap quradi, fikrini tartiblaydi va mazmun yaratadi.

Shunday qilib, yoʻzish kompetensiyasi bolaning til tizimi elementlarini faol qoʻllay olish qobiliyati bilan bir qatorda, fikrni yoʻzma shaklda mantiqan bayon etish, matn tuzish va tahrirlash koʻnikmalarini ham oʻz ichiga oladi.

Ilmiy tadqiqotlar (A.R. Luriya, R.E. Levina, T.B. Filicheva, O.S. Ushakova va boshqalar) yoʻzish kompetensiyasi koʻp komponentli tizimdan iborat ekanligini taʼkidlaydi. Har bir komponent oʻzaro bogʻliq holda shakllanadi va yoʻzuv faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshishiga xizmat qiladi.

a) Fonematik komponent

Bu komponent tovush-harf tizimi bilan bogʻliq boʻlib, bolaning nutq tovushlarini toʻgʻri farqlashi, eshitgan tovushni harf bilan bogʻlay bilishi, tovushlarni ketma-ketlikda tahlil va sintez qilishi kabi koʻnikmalarni oʻz ichiga oladi.

Fonematik komponentning rivojlanmaganligi koʻpincha disgarfiya paydo boʻlishining asosiy sabablaridan biridir. Masalan, bola soʻzda “s” va “sh” tovushlarini farqlay olmasa, u yoʻzuvda harflarni chalkashtiradi.

b) Grafomotor komponent

Bu yoʻzuvning motorik jihatlarini, yaʼni qoʻl harakatlarini boshqarish, chiziqlarni toʻgʻri chizish, harflarni shakllantirish, yoʻzuv ritmini saqlash kabi koʻnikmalarni oʻz ichiga oladi.

Grafomotor komponentning rivojlanishi uchun qoʻl barmoqlari va bilak mushaklarini chiniqtiruvchi mashqlar, chizish, nuqtadan nuqtaga chiziq tortish, geometrik shakllarni toʻldirish kabi mashgʻulotlar katta ahamiyatga ega.

c) Leksik-grammatik komponent

Bu komponent bolaning lugʻat boyligi, grammatik shakllarni toʻgʻri qoʻllay bilishi, soʻz birikmalari va gaplar tuzish, matnda soʻzlarning oʻzaro munosabatini anglash kabi koʻnikmalarni qamrab oladi.

Leksik-grammatik komponentning shakllanishi bolaning til boyligi va mantiqiy

tafakkuri bilan uzviy bog'liqdir. Bola so'z ma'nolarini to'g'ri anglay olmasa, yozma nutqida grammatik va stilistik xatolar ko'payadi.

d) Kognitiv (aqli) komponent

Bu komponent tafakkur, xotira, idrok, e'tibor va nutqiy rejalashtirish faoliyatlari bilan bog'liq. Bola yozuv jarayonida so'zlarni tanlaydi, gaplarni mantiqan ketma-ket joylashtiradi, fikrini to'liq va aniq bayon etishga harakat qiladi.

Kognitiv komponent yozma nutqni mazmunan boyitadi va matnning mantiqiy yaxlitligini ta'minlaydi.

e) Kommunikativ komponent

Bu komponent yozuv jarayonining ijtimoiy-psixologik jihatini belgilaydi. O'quvchi yozuv orqali o'z fikrini boshqalarga yetkazishni, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi yozma mulohaza jarayonini to'g'ri tashkil etishni o'rganadi.

Yozma nutqning kommunikativligi o'quvchining o'z fikrini auditoriyaga mos ravishda ifoda etish, so'z tanlash va uslubni saqlash ko'nikmalari bilan aniqlanadi.

Yuqoridagi barcha komponentlar o'zaro bir-birini to'ldiradi va integrativ tarzda ishlaydi. Masalan:

fonematik idrok bo'lmasa, bola tovushni to'g'ri yozolmaydi;
grafomotor malakalar sust bo'lsa, yozuv texnikasi sekinlashadi;
leksik-grammatik tizim boy bo'lmasa, matn mazmunsiz chiqadi;
kognitiv faoliyat sust bo'lsa, mantiqiy izchillik buziladi.

Shu sababli yozish kompetensiyasini shakllantirish jarayoni logopedik, psixologik va pedagogik yondashuvlar uyg'unligida olib borilishi lozim. Har bir komponentning rivojlanishi o'zaro mustahkamlovchi tizim asosida tashkil etilganda, o'quvchining yozma nutq madaniyati shakllanadi, disgrafiya xatolari kamayadi va yozuv faoliyatida mustaqillik yuzaga keladi.

Disgrafiya psixolingvistik muammo bo'lib, asosan fonematik eshitish, nutqiy xotira, vizual-motor koordinatsiya va grafomotor ko'nikmalarning yetarli rivojlanmaganligi bilan bog'liq. Shuning uchun texnologiyalar shu funksiyalarni rivojlantirishga qaratiladi.

Disgrafiyaning bartaraf etish texnologiyalari va metodlari.

- Fonematik idroknı rivojlantirish texnologiyasini samarali tashkil etish metodlar:
 - Tovushlarnı ajratish va farqlash mashqlari: "Qaysi so'zda [s] bor?", "Qaysi tovush bilan boshlanadi?"
 - Tovush-harf analiz-sintezini o'rgatuvchi mashg'ulotlarda qo'llaniladigan vositalar: Interaktiv audio mashqlar, tovushlar bilan ishlash uchun kartochkalar.
 - Yozish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun metodlar:
 - Chizish, bo'yash, nuqtadan nuqtaga chizish mashqlari.
 - Maxsus grafik diktantlar.
 - Yozish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun vositalar: Yozuv daftarlari, motorika rivojlantiruvchi o'yinlar.
 - Vizual analiz va sintezni rivojlantirish texnologiyasini samarali o'tkazish uchun

metodlar:

- Harflarni tanish, farqlash, shakl va joylashuvga qarab ajratish.
- "So'z ichida ortiqcha harfni top", "To'g'ri yozilganini belgila" kabi mashqlar.

• Vizual analiz va sintezni rivojlantirish vositalari:

Interaktiv doska, maxsus grafik o'yinlar.

• Leksik-grammatik kompetensiyani rivojlantirish uchun metodlar

- So'z birikmalari va gap tuzish mashqlari.
- Gaplarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish.
- Yozma hikoya tuzish – rasmlar asosida.

• Leksik-grammatik kompetensiyani rivojlantirish vositalari:

Rasmlar to'plami, interaktiv topshiriqlar, matnli o'yinlar.

• Multimodal yondashuv (audio-vizual-kinestetik)

- Harflar va so'zlar bilan ishlashda bir nechta analizatorni bir vaqtning o'zida jalb etish (eshitish + ko'rish + yozish + talaffuz qilish).

Logopediya nazariyasi va amaliyoti rivojlanish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida disgrafiya nutq nuqsonini logopedik korreksiyalash uchun turli kompleks ishlar tizimi ishlab chiqilmoqda.

Logopedik mashg'ulotlarda:

- Artikulyatsion mashqlar.
- Fonematik differentsiatsiya.
- Individual yozuvni to'g'rilash darslariga alohida e'tibor beriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida disgrafiya nutq nuqsonini baholash va monitoring qilib boorish mazmuni:

- Diagnostik yozuv ishlarini muntazam o'tkazish.
- Xatolar dinamikasini kuzatib borish va individual rivojlanish xaritasini tuzish.

Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda kompleks yondashuv zarur. Bu jarayonda psixologik, lingvistik va pedagogik yondashuvlar uyg'unlashtirilib, o'quvchining yozuv malakalarini bosqichma-bosqich shakllantirish mumkin. Har bir texnologiya bolaning individualligini inobatga olgan holda qo'llanilishi zarur.

Boshlang'ich sinflarda disgrafiya bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari uchun maslahatlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ayupova M. Logopediya: darslik/M.Y. Ayupova; O'zbekiston. Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. - 560 b.
2. <https://www.readandspell.com/strategies-for-dysgraphia#>
3. Садовникова, И.Н. Дисграфия, дислексия: технология

4. преодоления [Электронный ресурс] / И.Н. Садовникова. – М.: Парадигма, 2012. – 280 с. – (Университетская библиотека онлайн). http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210584&sr=1 (дата обращения 23.10.2017)
5. Сиротюк, А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения / А.Л. Сиротюк - М.: Сфера ТЦ, 2003. - 288с

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qaxxorova Saidaxon**, magistr [**Каххорова Саидахон**, магистр], [**Qaxxorova Saidaxon**, teacher]; manzil: 156 Usmon Nosir ko'chasi, Toshkent 100121, [адрес: 156 ул. Усмана Насира, Ташкент 100121], [address: 156 Usmon Nosir street, Tashkent 100121.]

✉ **Mamarajabova Zulfiya**, professor, pedagogika fanlari doktori [**Мамаражабова Зулфия**, профессор, доктор педагогических наук], [**Mamarajabova Zulfiya** Professor, Doctor of Pedagogical Sciences]; manzil: 156 Usmon Nosir ko'chasi, Toshkent 100121, [адрес: 156 ул. Усмана Насира, Ташкент 100121], [address: 156 Usmon Nosir street, Tashkent 100121.]